

15-16 YOSHLI FUTBOLCHILARNING MAXSUS TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Sarvar Baxodirov

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,
“Jismoniy madaniyat” kafedrası v.v.b dotsenti.
+998916333379 bsarvar494@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265446>

Annotatsiya. Maqolada futbol rivojining zamonaviy tendensiyalari epchillik, tezlik, kuchlilik, chidamlilik, moslashuvchanlik kabi sifatlar majmuasini rivojlantirishni taqozo etgani xususida so‘z yuritilib, futbolchilarga ma’lum bir talabni qo‘yishni: jismoniy sifatlardan o‘yin samaradorligini oshirish vositasi sifatida foydalana bilish lozimligi tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: Futbol, musobaqa, chidam, moslashuv, kuchlilik, futbolchi, jismoniy sifatlar, gimnastika, individual yondashuv.

Аннотация. В статье, в частности, говорится о том, что современные тенденции развития футбола требуют развития комплекса качеств, таких как ловкость, скорость, сила, выносливость, гибкость, и исследуется необходимость предъявлять к игрокам определенное требование: уметь использовать физические качества как средство повышения эффективности игры.

Ключевые слова: Футбол, конкуренция, выносливость, адаптация, сила.

Abstract. The article mentions that the modern trends of football development require the development of a set of qualities such as dexterity, speed, strength, endurance, flexibility, and put a certain demand on players: the need to be able to use physical qualities as a means of increasing game efficiency. will be researched.

Key words: Football, competition, endurance, adaptation, strength.

Tabiiyki, jismoniy sifatlarni futbol bilan shug‘ullanadigan har bir kishi ham yuqori saviyada rivojlantira olmaydi. Shuning uchun murabbiyning vazifasi eng kuchli jismoniy sportchilardan birining maksimal darajada rivojlanishiga to‘g‘ri keladi. Jismoniy sifatlarning yuqori darajasi to‘p bilan muomala qilish texnikasi sifati va taktik harakatlar samaradorligi bilan uyg‘unlashishi muhimdir.

Futbolchi mashg‘ulot va o‘yin o‘rtasidagi bog‘liqlikni doimo his qilishi kerak.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik – ma’lum bir sport turi uchun zarur bo‘lgan jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan jarayon.

Tuzilishi bo‘yicha asosiy o‘yin harakatlariga o‘xshash maxsus tayyorgarlik mashqlari, shuningdek, texnika va taktika, ochiq o‘yinlar va o‘yinning o‘zi bo‘yicha mashqlar qo‘llaniladi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, tezlik, chaqqonlik, kuch, chidamlilik va boshqa ba’zi jismoniy korsatkichlarning eng tez o‘sishi ikki yildan keyin uchinchi, ya’ni 7-10-13-16- 19 yoshda.

13-15 yoshli bolalar uchun mashg‘ulotlarga nafaqat yuqori intensivlikdagi o‘yinlar va mashqlarini, balki chang‘i, suzish va kros mashqlarini ham kiritish tavsiya etiladi.

Moslashuvchanlikni tarbiyalash. Moslashuvchanlik deganda uning qismlari harakatchanlik darajasini belgilaydigan tayanch-harakat tizimining morfofunktsional xususiyatlari tushuniladi.

Futbolchining moslashuvchanligi uning maksimal amplitudali harakatlarni bajarish qobiliyatidir.

Moslashuvchanlikning muhim xususiyati shundaki, bu xususiyat, boshqalardan farqli o‘laroq, yoshga qarab rivojlanmaydi, lekin sekinlashadi, chunki 13-16 yoshda bo‘g‘inlarning shakllanishi tugaydi va ligamentli apparatlarning mustahkamligi sezilarli darajada oshadi.

Ligamentlar kamroq elastik bo‘ladi. Harakatning maksimal mumkin bo‘lgan diapazoni sezilarli darajada kamayadi, ayniqsa, oyoq bilagi zo‘r bo‘g‘imlarda va orqa miya bo‘g‘imlarida.

Shuning uchun, moslashuvchanlikni tarbiyalash dastlabki tayyorgarlik va mutaxassislik bosqichlarida ko'proq ta'sir qiladi.

O'yinchilar umumiy rivojlantiruvchi gimnastika, akrobatika, shuningdek, maxsus futbol mashqlarini (to'qnashuvlar va o'pkalar, aldanchi harakatlar va qiyin vaziyatlardan zarbalar) bajarayotganda, murabbiy ularga harakat ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun harakat doirasi muhimligini doimo eslatib turishi kerak.

Moslashuvchanlikni tarbiyalashda har bir talaba uchun individual yondashuv talab etiladi.

Xuddi shu mashqlar ta'sirida bolalarda bo'g'imlarning harakatchanligi tengsiz o'sishi eksperimental ravishda isbotlangan. Shuning uchun bo'g'inlar harakatchanligi cheklangan futbolchilarga ko'proq (ham hajmi, ham takrorlash soni bo'yicha) cho'zish mashqlari berilishi kerak.

Mushaklar kuchi va moslashuvchanlikni rivojlantirish o'rtasida o'ziga xos munosabatlar mavjud. Qo'shimchani o'rab turgan mushaklarning kuchli rivojlanishi moslashuvchanlikni rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan dalillar mavjud. Shuning uchun mushaklarning moslashuvchanligi va kuchini rivojlantirishga differentsial yondashish kerak.

Moslashuvchanlikni rivojlantirish vositalari, birinchi navbatda, mashqlar:

– obyektlersiz: “oyoqlar bir-biridan ajratilgan (yoki birga)” holatidan, chapda, o'rtada va o'ngda (torsonni to'g'rilamasdan va to'g'rilamasdan) qo'llar polga tegib, torsonning oldinga egilishlari; torsonning prujinali bukishlari (to'g'rilangan va to'g'rilanmasdan) kaftlar polga oyoqlardan iloji boricha oldinga, oyoqlar orasiga va oyoqlarning orqasiga tegib; tirsaklar polga tegib, tananing oldinga prujinali egilishi; qo'llarni shin bo'ylab siljitish bilan torsonning oldinga burishli egilishi; galma-gal oddiy va prujinali egilishlar qo'llar bilan orqaga va yon tomonlarga; tananing o'ngga va chapga navbat bilan oddiy va bahorgi burilishlari; xuddi shunday, lekin qo'llar yon tomonlarga, boshning orqasida; oyoqlari bir-biridan ajratilgan stendda, qo'llaringiz tovoningizga tegguncha orqaga egilib, burilmasdan va gavdani burish bilan (sakrash orqali oyoqlarning holatini o'zgartiring); ip, ko'prik; oyoqning oldinga va yon tomonga yuqori tebranishlari (qo'llarning teskari yo'nalishda harakati bilan); o'pkada torsonni oldinga va orqaga egish.

– sherik bilan: bir-biriga qarama-qarshi turish va qo'llarni ushlab (qo'llaringizni qo'yib yubormasdan); o'ngga va chapga buriling; tananing chuqur prujinali oldinga egilishi; orqangizni bir-biringizga qo'yib turish (oyoqlarni bir-biridan ajratish); qo'llaringizni ushlab turish, qo'llaringizni boshingizdan yuqoriga ko'tarish va tushirish; oyoqlarini bir-biridan ajratib, bir-biriga qarama-qarshi o'tirish; qo'llarni ushlab, oyoqlarini oyoq tagiga qo'yish; oldinga galma-gal egilish; o'tirgan holatda, qo'llaringizni boshingiz orqasida (sharik bosadi, oyoqlari yerga); yon tomonlarga egilib, tirsaklarni yerga tegizish; o'tirgan holatda amplitudaning asta-sekin o'sishi bilan tananing dumaloq harakatlari (qo'llar boshning orqasida); oshqozoningizda yotib (sharik oyoqlarini yerga bosadi) qo'llaringizni boshingiz orqasida, torsoningizni chapga va o'ngga aylantiring.

– gimnastika skameykasida o'tirish (sharik o'tirgan odamning oyoqlarini yerga bosadi); torsonni orqaga burish (qo'llar boshning orqasida); polga bosh bilan teginish; xuddi shunday, lekin to'pni boshingiz orqasida ushlab turish; oshqozoningizda skameykada yotish (sharik yotgan odamning oyoqlarini yerga bosadi); qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib, gavdani burish va qo'lingizda to'pni ushlab turish bilan egilish (navbat bilan).

– gimnastika devorida: bir oyog'ingizni barga balandroq qo'yib, ikkinchisini qo'llaringiz bilan yelkangiz darajasida ushlab, prujinali harakat bilan torsoningizni oyog'ingizga torting (peshonangiz tizzangizga tegishi uchun); orqangiz bilan devorga yaqin turing, oldinga egilib, relsni ushlang va torsoningizni oyoqlaringizga torting; pastki relsni qo'llaringiz bilan ushlang va polda o'tirganingizda torsoningizni oyoqlaringizga torting (oyoqlar rels ostida mahkamlangan); devorga orqa tomonga o'tirish (barni boshingiz orqasida ushlab turish), oyoqlarini egish, turish va

egilish (qo'llarni ko'tarmasdan), so'ngra boshlang'ich holatiga qaytish; boshingiz bilan devorga chalqancha yotib, pastki relsni qo'llaringiz bilan ushlab turing, oyoqlaringizni bir xil relsga tegguncha ko'taring.

– gimnastik tayoq bilan: qo'llarni orqaga – yuqoriga, egmasdan va gavdani oldinga egib harakatlantirish (kuch bilan); qo'llarni oldinga va orqaga "burish"; sakkizinchi shakldagi tananing harakatlari va tanani oldinga burish, boshni tizzaga (tayoq bilan) tortish; yerda o'tirgan holatdan egilib, oyoq orqasidagi tekis oyoqlarga tayoq bilan tegizish, tayoqni taglikka qo'yish va qo'llarning kuchli silkinishi bilan oyoqlarni yuqoriga ko'tarish; tanani tayoq bilan polga tortish.

– arqon bilan sakrash: polda o'tirib (sakrashda arqon oyoq orqasida to'rtta buklanadi), navbat bilan arqon ustida egilib, to'g'rilanadi; ikki buklangan skapkoda oyoqlarni yuqoriga ko'tarish (tovonini ushlab); bosh bilan to'rtta buklangan sakrashda arqon yordamida tanani polga tortish.

– to'plar bilan (rezina, futbol): oyoqlar orasidan qo'llarni silkitib, oldinga egilish; yon tomonga buloqli egilishlar; qo'llarning o'ngga va chapga keng tebranishlari bilan tananing og'irligi belanchak tomon harakatlanadi; sakkizinchi shaklda keng joylashgan oyoqlar atrofida pol bo'ylab to'pni dribbling qilish; yerga o'tirish, to'pni tekis oyoqlar atrofida dribbling qilish; oyoqlar orasiga bosilgan to'p boshning orqasidagi polga tegmaguncha orqaga buriling; orqa tomonda yotgan holda oyoqlarini yuqoriga, o'ngga va chapga ko'tarish va tushirish; oyoq va torsonni bir vaqtning o'zida ko'tarish (to'p oyoqlar orasiga o'ralgan).

REFERENCES

1. Шамардин А.И., Солопов И.Н., Шамардин А.А. Технология оптимизации функциональной подготовленности футболистов // Проблемы оптимизации функциональной подготовленности спортсменов. Вып. 1. – Волгоград, 2005. – С. 22-27.
2. Шамардин В.Н. Комплектование сборной команды школьников по футболу на основе комплексного исследования подготовленности // Вопросы отбора и комплектования сборных юношеских команд по футболу. Волгоград, 1985. – С. 49-52.
3. Шамардин В.Н. Медико-биологические основы спортивной тренировки футболистов, – Днепрпетровськ: Пороги, 1998, – С. 134.
4. Шамардин В.Н. Моделирование подготовленности квалифицированных футболистов. Днепрпетровск: Пороги, 2002. – С. 200.
5. Шамардин В.Н. Система подготовки юных футболистов. Днепрпетровск, 2001. – С. 104.
6. Баходиров, Сарвар Сирожиддинович. "ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН УСЛУБЛАР." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.1 (2022): 406-412.
7. Baxodirov, Sarvar Sirojiddinovich. "TURLI DARAJADAGI VA AMPLUADAGI FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGI XUSUSIYATLARNI O'RGANISH." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1694-1701.
8. Xolmaxmatov, Boburjon. "13-15 Yoshli Yosh Futbolchilarning Funktsional tayyorgarligining Yoshga Bog 'Liq Xususiyatlari." *Miasto Przyszłości* 50 (2024): 493-496.
9. Sirojiddinovich, Baxodirov Sarvar. "SPORTCHILARNI MUSOBAQA SHAROITIDA PSIXOLOGIK TAYYORLASH ASOSIY TAMOYILLARI." *1-SON, 1-JILD IYUL 2022 1-QISM* (2022): 4.
10. Sitora, Elova, and Maxmirzayev Xurshid. "FUTBOL O'YINIDA TAYYORGARLIK TURLARINING O'RNI VA AHAMIYATI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 8.4 (2023): 111-113